

A IMPORTÂNCIA DOS TRATAMENTOS RETARDANTES DE CHAMAS EM TÊXTEIS E SUA RELAÇÃO COM A SUSTENTABILIDADE - UMA VISÃO GERAL

DOI: 10.5281/zenodo.10610647

Autores: Carlos Rafael Silva de Oliveira^{a,b,*}, Luciana Prazeres Mazur^b, Selene Maria de Arruda Guelli Ulson de Souza^{a,b}, Antônio Augusto Ulson de Souza^{a,b}.

^aUniversidade Federal de Santa Catarina, Campus de Blumenau, Programa de Pós-graduação em Engenharia Têxtil, Rua João Pessoa - 2514, CEP: 89036-004, Blumenau - SC, Brasil.

^bUniversidade Federal de Santa Catarina, Campus Trindade, Programa de Pós-graduação em Engenharia Química, Caixa Postal: 476, CEP: 88040-900, Florianópolis - SC, Brasil.

*Autor correspondente: carlos.oliveira@ufsc.br

RESUMO

O número de incêndios no Brasil vem crescendo com o passar dos anos e cerca de 70 a 90 % das mortes por incêndio ocorrem em ambientes domésticos, decorrentes da ignição e combustão de objetos inflamáveis nesses locais. Dentre os objetos mais inflamáveis presentes em locais de incêndio, estão os produtos têxteis. Assim, o tratamento ignífugo de materiais têxteis é extremamente necessário e já vem sendo aplicado há mais de cinco décadas. A aplicação de retardantes de chama pode ocorrer por meio da modificação das superfícies têxteis ou pela inclusão desses compostos em matrizes poliméricas de fios e filamentos sintéticos. Entretanto, a grande maioria dos retardantes de chamas comerciais são produtos químicos com potencial nocivo, enfatizando a necessidade de desenvolvimento de soluções sustentáveis para este fim, por meio do uso de compostos naturais, biocompatíveis e atóxicos. Nesse contexto, recentes pesquisas têm mostrado o uso eficaz de alguns óxidos metálicos e argilominerais incorporados aos materiais têxteis como alternativa aos retardantes de chamas tradicionais. Portanto, essa revisão apresenta uma visão geral da área de interesse e pesquisas recentes acerca dos possíveis tratamentos retardantes de chamas em têxteis. Além disso, são discutidas as crescentes pressões ambientais para substituir os sistemas antimônio-halogênio em revestimentos têxteis e tratamentos sem formaldeído em acabamentos duráveis.

Palavras-chave: Acabamento têxtil; Retardância às chamas; Têxteis funcionais.

TEXTILCOLOR – NO TOPO DA MONTANHA EM AGOSTO NA FEBRATEX

ECODYE ECOPHOB ECOthren ECOfix BAST LOSIN OC-HY
EcoBleach

Faça parte da nossa primeira participação da FEBRATEX entre os dias 23 – 26 de Agosto de 2022 e aprecie a vista das montanhas Suíças no Espaço 7 no Setor 6

www.textilcolor.ch

SCAN ME

1. INTRODUÇÃO

As estatísticas de incêndios no mundo mostram que esse tipo de acidente é bastante comum e que cerca de 70 a 90 % das mortes por incêndio ocorrem em ambientes domésticos, decorrentes da ignição e combustão de objetos inflamáveis nesses locais. Dentre os objetos mais inflamáveis presentes em locais de incêndio, estão os materiais têxteis, em especial os de origem celulósica como os tecidos de algodão [1,2].

Por conta disso, o aumento da demanda por têxteis com propriedades ignífugas ou retardantes de chamas tem sido cada vez maior. Isso tem despertado preocupação no âmbito ecológico quanto aos processos atuais de obtenção desses materiais, os quais, em sua maioria, utilizam substâncias tóxicas à saúde humana e altamente poluentes; como produtos de base halogenada, derivados de formaldeído e/ou metais pesados [2].

O apelo ambiental tem estimulado a busca pelo desenvolvimento de soluções sustentáveis para esses fins, por meio do uso de compostos naturais, biocompatíveis e atóxicos [3]. Uma alternativa interessante que vem sendo estudada é aumentar a eficiência de formação de carvão expandido, que aumentam as propriedades de barreira térmica das fibras, seja pela busca de sistemas intumescentes duráveis, quanto através da adição de nanopartículas [4].

Nesse contexto, este artigo fornece uma visão geral da área de interesse e pesquisas recentes, acerca dos possíveis tratamentos retardantes de chamas em têxteis. Além disso, são discutidas as crescentes pressões ambientais para substituir os sistemas antimônio-halogênio em revestimentos têxteis e tratamentos sem formaldeído em acabamentos duráveis.

1. REFERÊNCIAL TEÓRICO

A Figura 1 apresenta as ocorrências de “incêndios estruturais”, isto é, incêndios em galpões, bancos, escolas, hospitais, aeroportos, comércio, indústrias e outros, noticiadas pela imprensa, desde 2012 e monitorados diariamente pela ONG Instituto Sprinkler Brasil (ISB). Entretanto o ISB estima que os números apurados representem menos que 3% da quantidade real de ocorrências no Brasil [5]. Em 2012, no Brasil, ocorreram 755 ocorrências que representaram, em média, 63 notificações por mês [6]. Já em 2021, foram contabilizadas 2301 ocorrências de incêndios estruturais de janeiro a dezembro, noticiadas pela imprensa, que representaram, em média, 169 ocorrências noticiadas por mês [7].

Figura 1.

Notícias de incêndios estruturais noticiadas por ano no Brasil e monitoradas diariamente pelo ISB.

Fonte: Adaptado de INSTITUTO SPRINKLER BRASIL (2022).

Acidentes de incêndio quase sempre resultam em vítimas de morte e lesões graves, além de perdas materiais, patrimoniais e financeiras. Em 2011, o Brasil ocupava o terceiro lugar no ranking mundial de mortes por incêndio [6]. Nesse mesmo ano, o SUS (Sistema Único de Saúde) registrou 1.051 mortes por exposição a fumaça e/ou incêndio, mantendo o Brasil atrás apenas do Japão e dos Estados Unidos da América (EUA) que contabilizam, respectivamente, 1.750 e 3.192 mortes. Até 2009, estima-se que no Brasil tenha havido, em média, de 200 a 1.000 mortes anuais por incêndio. Entre 2010 e 2014 essa estatística se manteve; mas em 2015 cerca de 1.389 mortes por incêndio foram registradas no ano [8-10]. No Brasil, um caso trágico e de grandes proporções foi registrado em 2013, quando uma casa de festas em Santa Maria - RS pegou fogo, resultando na morte de 242 pessoas [11]. Outro caso mais recente, em 2018, foi o incêndio do Museu Nacional do Brasil, que resultou em um prejuízo de valor inestimável, devido à perda de 90 % do patrimônio museológico (o acervo continha mais de 20 milhões de peças) e da destruição do edifício histórico (antiga casa da família imperial portuguesa) [12].

Entretanto, as estatísticas mostram que a maioria das mortes por incêndio ocorrem em ambientes domésticos, decorrentes da ignição e combustão de materiais nesses locais, tais como os materiais poliméricos, predominantemente os de composição celulósica. Nesse sentido, os têxteis de uso doméstico, por serem constituídos quase sempre de algodão ou fibras de composição similar, são tratados como uma das principais fontes de ignição e/ou propagação de chamas nesses ambientes. Os têxteis de uso doméstico incluem desde os artigos de vestuário (roupas e calçados), artigos de “cama, mesa e banho” (lençóis, fronhas, colchas, panos de prato, toalhas de mesa e de banho, etc.), revestimento de móveis (colchão, sofá, poltrona, travesseiros, etc.) até artigos de decoração (cortinas, tapetes, papel de parede, etc.) [13-15].

Nesse contexto, a preocupação e interesse dos governos mundiais no combate ao aumento das estatísticas de morte por incêndio têm sido crescente. Muitas pesquisas na área de produtos antichamas e retardantes de chamas tem ocorrido nos últimos anos, e um dos setores de forte interesse para o desenvolvimento de soluções ignífugas, é justamente, a área têxtil. As propriedades dos polímeros em geral

podem ser modificadas ou melhoradas por tratamentos físicos e químicos, conforme a finalidade do produto. A área de têxteis funcionais compreende a produção de materiais que apresentam a capacidade de desempenhar funções além das convencionais, de vestir, recobrir, decorar, aquecer, limpar, absorver, entre outras [16-19]. Os têxteis com propriedades antichamas ou retardantes de chamas são uma categoria muito importante da classe de têxteis funcionais. Esses materiais podem diminuir, inibir e até mesmo evitar situações de incêndio, pois em ocasiões de sinistro, podem limitar a combustão e a propagação das chamas. No entanto, existem vários desafios no que tange à produção sustentável desses materiais, como a sua utilização de forma segura pelo usuário, a mitigação dos impactos ambientais gerados durante o processo produtivo, a resistência do tratamento após o uso contínuo e lavagens do material [2].

2.1 Aspectos Históricos do Uso de Retardantes de Chamas

O uso de retardadores de chamas remonta de 450 a.C., achados arqueológicos revelaram que os egípcios já utilizavam alume para diminuir a inflamabilidade da madeira. Os romanos, em meados de 200 a.C., também usavam alume misturado a vinagre para reduzir as chances de fogo em suas estruturas de madeira. No entanto, o uso e crescimento mais significativo de agentes retardadores de chamas se deu recentemente, em 1970, após o aparecimento e elevado consumo de polímeros sintéticos pela sociedade. Isso ocorreu porque se percebeu a necessidade de encontrar retardadores de chamas adequados a esses materiais [20,21].

Desde 1970 até o presente, o crescimento da população mundial teve por consequência o aumento exacerbado do consumo de polímeros naturais (base celulósica e proteica), mas principalmente de polímeros sintéticos, presentes nos mais variados tipos de bens de consumo, entre eles, os têxteis. Os polímeros sintéticos de uso têxtil são, em sua maioria, derivados de petróleo, portanto, são hidrocarbonetos altamente inflamáveis. Neste contexto, a demanda por atender as necessidades de consumo e de proteção à vida conduziu as indústrias ao crescente uso de retardadores de chamas em seus produtos [20,22].

2.2 Retardantes de Chamas Tradicionais

Em 2011 a produção mundial de retardantes de chamas foi de cerca de 1,9 milhões de toneladas. Até 2017 existiam mais de 175 produtos químicos comercializados como retardantes de chamas, divididos em quatro grandes grupos: os inorgânicos (hidróxidos de alumínio, estanho e antimônio), os orgânicos halogenados (bromados e clorados), os organofosforados e os à base de nitrogênio.

De acordo com um estudo de mercado de 2020 da IHS Consulting, o consumo de retardantes de chama cresceu substancialmente nos últimos 4

anos e continuará a crescer a uma taxa global anualizada de 2,7% entre 2019 e 2025. Em termos de produção mundial, até 2019, 38 % destes correspondiam a hidróxidos de alumínio, cerca de 18 % de compostos fosforados, em torno de 17 % bromados, 4 % em média referente a compostos clorados, 9 % desses correspondem à óxidos de antimônio e 14 % de outros compostos (ver Figura 2). Estima-se que existem mais de 75 compostos bromados diferentes que são empregados até hoje como retardantes de chamas [23].

Figura 2.
Consumo mundial de retardantes de chama por tipo.

Fonte: Adaptado de THE FLAME RETARDANTS MARKET (2020).

Atualmente, a classe de retardantes de chamas bromados (brominated flame retardants, BFRs) está entre as mais utilizadas, por serem de baixo custo, fácil aplicação para a maioria dos polímeros (naturais e sintéticos) e excelente eficiência retardadora de chamas. De 1970 até o momento, os BFRs foram incorporados a muitos produtos, por exemplo, polímeros de recobrimento de fios elétricos, produtos elétricos e/ou eletrônicos, produtos têxteis, móveis, materiais de construção e materiais derivados de celulose.

Em 1990, apesar das atraentes vantagens para a indústria, estudos revelaram o potencial nocivo dos compostos bromados. A partir daí, iniciou-se os esforços para a redução desses materiais no uso industrial. Os BFRs têm causado preocupações ambientais recentes

por seus efeitos deletérios. De maneira geral, são altamente tóxicos à saúde, são lipofílicos e, portanto, bioacumulativos. Nas últimas décadas sua detecção tem sido constante na natureza e nos seres humanos, a presença desses compostos foram notadas mesmo nos locais mais remotos do mundo, por exemplo, nas camadas polares onde não há histórico de seu uso [20-22,24].

Os BFRs são classificados conforme a maneira como são aplicados aos polímeros, subdivididos em três grupos: monômeros (ex.: estirenos e butadienos bromados), reativos (ex.: tetrabromobisfenol A) e aditivos (ex.: tetrabromobisfenol A, hexabromociclododecano, bifenilas polibromadas, éter difenílicos polibromados, e outros).

Os do tipo "monômeros", são usados durante as reações de polimerização para obtenção de

TECHPRINT DGT

Linha Estamparia Digital

Para Algodão e Viscose

EXPERIÊNCIA
COM CRIATIVIDADE

GUARULHOS/SP
Cumbica
+55 11 2412.0734
+55 11 2085.6092

BLUMENAU/SC
Vorstadt
+55 47 3232.8972

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STeP

ZDHC
Gateway™

SCAN ME

technicalquimica.com.br

polímeros bromados. Os do tipo "reativos", são adicionados diretamente aos mais diversos tipos de polímeros simples e se ligam quimicamente por meio da funcionalização superficial da matriz. Os do tipo "aditivos", são misturados a massa polimérica durante fusão e extrusão, e por isso, esse último é o mais perigoso por estar mais propenso que os demais a ser lixiviado para o meio ambiente.

No Brasil, não existe legislação específica para o uso e produção de BFRs, apenas um projeto de lei criado em 2009 e arquivado em 2011, que estabelecia uma concentração inferior a 0,1 % de bifenilas polibromadas, éteres difenílicos polibromados, chumbo, cromo hexavalente e mercúrio, em componentes eletrônicos e de informática comercializados no Brasil [20]. Há ainda uma instrução normativa do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 01/2010 artigo 5º, atribuída aos critérios ambientais para produção, aquisição e contratação de bens e serviços por órgãos públicos, que cita:

"Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs)" [25]

Alguns desses compostos já tiveram sua produção e comercialização proibida em alguns países da U.E. e Japão desde 2004. Em 2009, os (tetra)bromodifenil éter (tetra-BDE), (penta-BDE), (hexa-BDE), (hepta-BDE) e o hexabromobifenil (HBB), foram considerados Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs) e tiveram sua produção, uso e comercialização estritamente proibida. Em 2013, os octa-BDE e suas misturas entraram para a lista de POPs, em 2014 os hexabromociclododecano (HBCDD), e em 2017 o Deca-BDE foi listado, no entanto esses dois últimos não foram eliminados totalmente, eles ainda são produzidos e comercializados na China [20,22,24].

Ambos os principais acabamentos retardantes de chama duráveis para algodão, por exemplo, Proban® à base de cloreto de tetraquis (hidroximetil) fosfônio (THPC®, Rhodia) e

Pyrovatex® (Ciba) à base de 3-(Dimetilfosfeno)-N-metilpropionamida, utilizam grandes quantidades de formaldeído durante sua fabricação e/ou em sua aplicação final, isto é, oferecem riscos ao meio ambiente, ao fabricante e ao usuário final [26-29].

O formaldeído (CH₂O) embora de estrutura química muito simples, é um composto altamente reativo, capaz de formar ligações cruzadas entre proteínas, se recombinando com aminoácidos do DNA in vivo, e em grandes concentrações provoca a precipitação das proteínas. O contato frequente e a liberação constante na pele podem causar degeneração e necrose dos tecidos epiteliais. A exposição repetida por longos períodos de inalação pode causar o aparecimento de câncer nasal, precedido por leves irritações das mucosas. É considerado um composto genotóxico que pode atuar intracelularmente como carcinógeno completo (oferecendo iniciação, promoção e progressão) da doença [30-36].

A alta eficácia e durabilidade dos retardantes de chama à base de formaldeído é atribuída à alta reatividade deste composto com os grupos celulose anidroglicopiranosose-OH [28]. Outros acabamentos eficazes também aplicados ao algodão e outros materiais celulósicos, são os produtos à base de antimônio e halogênios, como óxido de antimônio III, óxido de decabromodifenil (DBDPO) e hexabromociclododecano (HBCD) [28]. Os riscos do uso e manipulação de compostos de antimônio vão desde simples dermatites, náuseas, vômitos, irritação de mucosas e vias aéreas, até problemas hepáticos, pneumonites, interrupção precoce da gravidez e aborto espontâneo, sendo que alguns estudos indicam também uma possível ação carcinogênica pulmonar [37].

2.3 Retardantes de Chamas Alternativos

Como alternativa aos retardantes de chamas comerciais, pesquisas na área têm apontado vários compostos baseados em óxidos metálicos, argilominerais, fósforo e nitrogênio, como materiais de uso promissor. Nesse contexto, os materiais que mais têm ganhado atenção, são:

2.3.1 Compostos de Silício

Dentro dessa categoria, encontram-se as sílicas, silicatos, siloxanos, silicones, argilominerais, entre outros. Esses compostos dependendo de sua natureza, podem ser aplicados como retardantes de chamas reativos e/ou aditivos. Em geral, esses compostos apresentam alta estabilidade térmica e por isso são de particular interesse das indústrias. Alguns silicatos naturais, como o talco, por exemplo, devido ao seu baixo custo, são introduzidos como aditivos em polímeros a fim de reduzir sua inflamabilidade [38,39].

Recentemente, muitas pesquisas na área de retardância às chamas têm feito a aplicação de argilominerais, por exemplo, a caulinita, usada como aditivo nos mais diferentes tipos de materiais. As últimas publicações mostram o emprego desses materiais no nível nanométrico, em razão da sua elevada área por unidade de volume e baixa densidade [40,41]. Isto porque, nanopartículas conseguem recobrir melhor uma maior área superficial, se acomodam melhor, possuem maior área de superfície e, portanto, maior número de sítios ativos para reações de incorporação. Além disso, nanopartículas são capazes de migrar mais facilmente para o interior de certos materiais porosos, devido às suas dimensões.

DE OLIVEIRA [1], recentemente em uma pesquisa testou o uso de montmorilonita em base polimérica aplicada como acabamento retardante por recobrimento (coating). Também, recentemente um compósito nano-híbrido à base

de caulinita-TiO₂ foi sintetizado [42] e aplicado por esgotamento via síntese solvotermal em um tecido de algodão [2]. No estudo os autores observaram que o contato do acabamento com a fonte de calor promove a liberação de espécies químicas que aceleram a degradação da celulose na superfície do tecido. Os efeitos de interação entre os componentes aplicados catalisam a formação de uma camada carbonácea que juntamente com os minerais presentes gera uma barreira de proteção térmica do tipo carbono-mineral, que dificulta a troca de calor e a realimentação do oxigênio, reduzindo a temperatura do sistema e inibindo a propagação das chamas. Os autores relataram uma excelente performance de retardância e resistência a lavagem mediana (ver Figura 3), e que apesar da imaturidade tecnológica, os resultados mostraram-se bastante promissores.

As nanopartículas de sílica, os argilominerais, as argilas organofílicas, os aluminossilicatos e os siloxanos, têm sido considerados promissores na utilização como retardantes de chamas eficazes, sustentáveis e rentáveis. Para esses materiais, o mecanismo retardante operante limita-se à fase condensada. Esses compostos formam uma camada protetiva isolante sobre os materiais em combustão. Essa camada diminui a difusão de gases de pirólise para fora do substrato e bloqueia o contra fluxo de calor e oxigênio para o interior do tecido; esse conjunto de ações promove o retardamento e/ou a extinção das chamas [40,41,43].

Figura 3.

Ilustração esquemática do mecanismo retardador de chama proposto para o acabamento aplicado ao tecido por [2].

3.2 Compostos de Fósforo

Os compostos de fósforo são na atualidade os preferidos para aplicações retardantes de chamas mais sustentáveis. Esse grupo tem se mostrado eficiente no tratamento dos mais diversos tipos de materiais, em especial, àqueles de origem celulósica como o algodão. Existe uma imensa gama de compostos à base de fósforo com aplicações reativas e aditivas em polímeros, entre os mais usados estão os compostos organofosforados, os fosfatos inorgânicos e até mesmo o fósforo elementar.

O mecanismo principal desses compostos na retardância às chamas, ocorre na fase condensada, e sua decomposição térmica durante um processo de combustão, geralmente leva a formação de ácidos, especialmente, ácido fosfórico. Estes ácidos atuam acelerando a decomposição superficial do material em combustão, promovendo rapidamente a formação de uma camada superficial carbonácea na interface entre as fases. A camada carbonácea é uma estrutura termicamente mais estável que diminui a transferência de gases pirolíticos da fase condensada para a fase gasosa, e reduz o fluxo de calor e oxigênio realimentado na direção do material em combustão, com isso, uma diminuição na temperatura do sistema ocorre de forma contínua, até que a chama se extingue [26,40,43-45].

Alguns compostos de fósforo atuam na fase gasosa, por serem capazes de formar radicais reativos $\{PO_2 \cdot / PO \cdot / HPO \cdot\}$, esses últimos quando reagem com os radicais de combustão causam sua neutralização, e a combustão perde continuamente sua força caminhando para a sua completa extinção [26,40,43-45].

HU [46] e colaboradores sintetizaram um novo retardante de chamas a partir da calcinação de um compostos à base de polifosfato, pentaeritriol e melamina. Os autores aplicaram o retardante sintetizado como recobrimento de um tecido de algodão e observaram uma redução de 18 % na taxa de liberação de calor (heat release rate, HRR), 5 % no calor de combustão efetivo (effective heat combustion, EHC), 16 % no calor total liberado (total heat release, THR) e 13 % no total de oxigênio consumido.

2.3.3 Compostos de Nitrogênio

Os compostos nitrogenados reagem sinergicamente com outros compostos para auxiliar no combate às chamas. Na literatura, a eficiência dos tratamentos fosforados que contém a presença de agentes nitrogenados formando sais de fosfato de amônio ligados ao material, são muito superiores às

aplicações isoladas desses compostos [26,40,43].

A aplicação de ureia e seus derivados em reações de incorporação na celulose é bem conhecida. Porém, o tratamento de carbamilação da celulose tem pouco, ou quase nenhum efeito retardante sobre o material, se aplicado de maneira isolada. No entanto, quando fontes de fósforo são adicionadas, os resultados de retardância costumam ser bastante satisfatórios. Isso ocorre porque existem efeitos de interação ou sinergia entre os dois componentes que conduz à inibição da combustão [26,40,43].

Nesse contexto, um dos compostos retardantes mais comuns e eficientes, porém, não duráveis, são os polifosfatos de amônio. Esses compostos liberam para a fase gasosa alguns gases não combustíveis, como NH_3 , por exemplo, que ajuda a diluir a concentração de gases combustíveis na ignição. Dentre os nitrogenados mais usados como aditivos retardantes em polímeros, está a melamina, e alguns de seus sais. A melamina sublima à $350^\circ C$, e esse processo é altamente endotérmico, portanto, absorve grande quantidade de energia do sistema, o que faz com que a temperatura de combustão diminua bruscamente. Em temperaturas acima de $350^\circ C$, a melamina é decomposta em amônia e outros gases estáveis que agem diluindo a fase gasosa e resfriando o sistema de combustão. Ela também contribui, dependendo do sistema, na formação de camada carbonácea intumescente quando em ação com o fósforo [26,40,43].

2.3.4 Óxidos Metálicos

A aplicação de óxidos metálicos como agentes retardadores de chamas inorgânicos, tem sido bastante estudada nos últimos anos [47-50]. Esses materiais possuem propriedades físico-químicas interessantes para a aplicação em revestimentos de superfícies. Alguns óxidos, como a titânia (TiO_2) e o óxido de zinco (ZnO), têm revelado excelentes resultados de retardamento de chamas para aplicação em polímeros. Alguns trabalhos aplicaram com sucesso o ZnO no retardamento de chamas de madeira, fibra de juta, algodão, polietileno, poliéster, poliacrilonitrila, entre outros [51].

As nanopartículas de óxidos metálicos atuam principalmente na fase condensada durante a combustão, contribuindo para a formação de

Mais cores para o novo mundo

Tons que superam a imaginação e cores para mover a transformação.

Preparação | Tinturaria | Estamparia | Pigmentos | Corantes | Lavanderia
Recife - (81) 3471.2040 | Itajaí - (47) 3514.3307 | Cabo de Santo Agostinho - (81) 3471.7294
vendas@exatacor.com.br | www.exatacor.com.br

uma barreira inorgânica de proteção térmica que reduz a transferência de calor para o substrato, da mesma forma que dificulta a passagem de gases combustíveis de pirólise para a fase gasosa, levando a diminuição da velocidade de degradação e, em alguns casos, à supressão da queima [51–54].

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente revisão teve por objetivo elucidar os perigos que o uso continuado dos retardantes de chamas tradicionais oferece à saúde humana e ao meio ambiente, em especial aqueles à base de compostos halogenados, formaldeído e metais pesados. Embora seja um assunto importante, ele é pouco difundido e por vezes ignorado. Considerando a toxicidade desses compostos, as estatísticas crescentes de incêndio e a demanda pelo uso de retardantes na indústria, é necessário que haja uma preocupação da sociedade e da comunidade científica na busca por alternativas de processos e produtos sustentáveis, em substituição/redução do uso dos retardantes tradicionais.

Também, uma breve abordagem acerca de compostos e materiais retardantes alternativos, de base limpa, foi exposta com o intuito de informar como as pesquisas científicas têm avançado na busca por tratamentos ignífugos eficazes duráveis e ambientalmente mais amigáveis. Atualmente, a baixa solidez à lavagem dos acabamentos alternativos talvez seja o principal desafio para que se aprovelem rotas mais limpas e seguras para obtenção de têxteis retardantes de chamas. Até o momento, a durabilidade dos tratamentos convencionais não foi superada pelos tratamentos alternativos mais limpos. No entanto, algumas pesquisas prospectam resultados bastante promissores que sinalizam que essa realidade possa estar próxima de acontecer. Independente dos aspectos positivos e negativos do acabamento retardante de chamas, fica claro que esse tipo de tratamento é uma funcionalidade adicional importante, principalmente quando presente em têxteis de uso doméstico e/ou em locais com maior propensão a acidentes de incêndio.

ECO DENIM WASH

A LAVANDERIA COM MAIS PRODUTIVIDADE, ECONOMIA E SUSTENTABILIDADE

Eco Denim Wash é um processo de lavanderia integrado e inovador, que além de impactar diretamente em aumento de produtividade e redução de custo, ainda é ecologicamente amigável, ao reduzir o consumo de recursos naturais, como água e energia.

ECONOMIA DE ÁGUA
redução de 40%

CAPACIDADE DE CARGA
aumento de até 40%

ECONOMIA DE ENERGIA
redução de 20%

Outros benefícios:

- Redução de até 80% do uso de água em processos nebulizados;
- Elimina enxágues intermediários;
- Utiliza produtos ZHDC.

ZDHC